

ANDERSEN, Hans Christian. **A sereiazinha e outras histórias**. São Paulo: 34, 2021. 112 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Um clássico de Andersen onde estão reunidos, em uma edição primorosa os seguintes contos: a sereiazinha; a princesa da ervilha; o companheiro de viagem; os cisnes selvagens e o rouxinol. Tradução e ilustrações em preto e branco (com alto contraste) impecáveis.

Palavras-chave: Fábulas; Contos.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Tradução Adaptação Reconto.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.